

MAKTABGACHA TA'LIMDA STEAM TEXNOLOGIYALARI

Egamnazarov Asadbek Abdumo'min o'g'li

Qo'qon davlat universiteti Fizika va astronomiya mutaxassisligi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300321>

Annotatsiya: Maqola maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvining ahamiyatini tahlil qiladi. STEAM metodikasi bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishiga yordam beradi, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtiradi. Maqolada bu yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va foydalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Texnologiya, ta'lim, integratsiya, integratsion ta'lim, STEAM ta'lim texnologiyasi, ilm-fan, muhandislik, san'at, ijodkorlik, matematika.

Kirish

O'zbekistonning kelajak taraqqiyoti, salohiyati ma'lum ma'noda bolalarni maktabgacha yoshidanoq maqsadli ravishda o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ro'yobga chiqishga ko'maklashish hamda rag'batlantirish, tanqidiy-ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ilk yosh davridan o'qishga xohish-istak uyg'otish va ilk yozish ko'nikmalarini shakllantirish, kuylash va musiqa tinglashga o'rgatish, jonli va jonsiz tabiat haqida tushuncha berish, mehnat qilish malaka va ko'nikmalarini tarbiyalashda rivojlantiruvchi faol muhitni tashkil etish va maktabga sifatli tayyorlash bosh maqsadimizdir.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiyaviy jarayonda innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib ta'limning samaradorligini oshirishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan mashg'ulotlar bolani mustaqil izlanishga, ijodiy fikrlashga, intellektual salohiyatini shakllantirishga qaratilgan.

Tarbiyachi bu jarayonda bola shaxsi va bolalar jamoasining shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga imkoniyat yaratadi, shu bilan bir qatorda, kuzatuvchanlik, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Ushbu vaziyatda bola asosiy ijroni amalga oshiradi.

Pedagog-olimlarning ta'lim-tarbiya tizimida "nega o'rgatamiz?, nimani o'rgatamiz?, qanday o'rgatamiz? Savollariga javob izlash bilan bir qatorda qanday qilib faoliyat jarayonida samarali natijalarga erishish mumkin? - degan savolga ham javob qidirdilar. Bu esa, ta'lim-tarbiyaviy jarayonni texnologiyalashtirishga, ya'ni faoliyatni ishlab chiqarishga oid aniq kafolatlangan, natija beradigan texnologik jarayonga aylantirishga ehtiyoj borligini ko'rsatdi. Bunday ehtiyoj va fikrlarning tug'ilishi yangi pedagogik innovatsion texnologiya yo'nalishini yuzaga keltirdi.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida innovatsion jarayonni tashkil etishga qaratilgan amaliy ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" ¹gi qarorida "Davlat standartining maqsadi - maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, bolalarni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish hamda ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonining hajmiga,

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda 802-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori.

mazmuniga va sifatiga, maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish va jihozlashga, maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom ovqatlanishini va xavfsizligini tashkil etishga doir majburiy minimum talablarni joriy etish va nazoratini tashkil etishdan iborat" ekanligi alohida ta'kidlangan.

2019-yil 16-dekabrda O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida", 2017-yil 30-sentabrda PF-5198-son "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlari, 2017-yil 9-sentabrda PQ-3261-son "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2017-yil 30-sentabrda PQ-3305-son "Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarorlari hamda sohaga oid me'yoriy huquqiy hujjatlarda ko'rsatilgan vazifalarni amalga oshirishda ushbu o'quv qo'llanma muayyan darajada xizmat qiladi.

Fan va texnika rivojlanib borgan sari texnologiya ham yangilanib va o'zgartirib turiladi. Har qaysi sohada texnologiyasini ishlab chiqish uchun texnologik hujjatlarni ishlab chiqish, tizimli texnologik jarayonlar, standartlashtirilgan jihozlar va uskunalardan foydalanishning yagona tartibi bolishi lozim.²Yana bir ensiklopedik lug'atda texnologiya so'ziga shunday ta'rif beriladi: **texnologiya** - bu «biror bir material, yarim fabrikat, yoki xomashyoni qayta ishlash, tayyorlash, uning holatini o'zgartirish, xususiyatlarini boshqacha qilishga yo'naltirilgan metodlar majmuasidir».

V.Lopatin lug'atida: «**Texnologiya** - bu har qanday ish, faoliyat, mahorat va san'atda ishlatiladigan uslublar majmuasidir»³.Texnologiya biror bir ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan turli metodlar majmuasi sifatida qaraladi, texnologiya deb ishlab chiqarishning ilmiy bayoniga aytiladi: **texnologiya** - bu bilim, malaka, ko'nikma, metodlar va faoliyat turlarining majmuasi bo'lib, har qanday muammolarning ilmiy yechilishi algoritmi hisoblanadi.

Amerikalik xorijiy mualliflar Meskon M.X., Albert M., F.Xedourilar menejment sohasidagi **texnologiya** iborasiga avvalgi holatdagi har qanday mahsulotning yangi tarzda qayta shakllantirilishi bo'lib, mahsulot sifatida odamlar, axborot, ma'lumotlar, jismoniy va moddiy boyliklar qaralishi mumkin, ularning barchasi yangi mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilishini aytishgan⁴.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishning o'ziga xos zamonaviy «STEAM - ta'lim» (**Science** - tabiiy fanlar, **Technology** - texnologiyalar, **Engineering** - texnik ijodkorlik, **Art** - san'at va ijod, **Mathematics** - matematika) yondashuvi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda⁵. Shunday ekan, STEAM ta'lim texnologiyasi bugungi kunda «STEAM - ta'lim» yondashuvi sifatida tatbiq etilib, ta'lim-tarbiya jarayonidagi samaradorlikni yuqori darajaga chiqishini ko'rsatmoqda.Maktabgacha ta'lim tizimiga STEAM

² O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi - T harfi 349 6eT.www.ziyouz.com kutubxonasi.

³ Лопатин В. Русский орфографический словарь Издательский дом: Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. М 2005. /дата обращения 29.01.2020

⁴ Meskon M.X., Albert M., Xedouri F. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: «Дело», 2000., с.247/дата обращения 29.01.2020

⁵ STEAM is an innovative method of teaching and should be implemented across Europe. More and more institutions should work together to share ideas and develop further projects. Participant at steam education Conference, Porto 2019 (<https://steameducation.eu/bookinginformation.html>).

ta'lim texnologiyasini joriy etish bugungi kun talabi ekan, texnologiya tushunchasi bilan birgalikda **integratsiya** terminining mazmun-mohiyatiga ham alohida to'xtalib o'tish juda muhimdir. Integratsiya - lotincha so'zdan olingan bo'lib, lug'aviy ma'nosi integratio - "tiklash, to'ldirish, bir butun" so'zlari ma'nosini anglatadi. Integratsiya atamasini ikki xil ma'noda tushunish mumkin:

1. Sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha;

2. Fanlarning yaqinlashuvi va o'zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi;

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jahonda integratsiya g'oyalari ilgari surila boshlandi. 1980-yillarning 2-yarmidan boshlab ta'lim-tarbiya jarayonida ham integrativ yondashuvlar yetakchilik qila bordi. Integratsiyalashgan ta'limda birlashtirilgan yondashuvga asoslanib, olimlar V.V. Krevskiy, N. Talisina pedagogikadagi integratsiya jarayonini boshqa fanlar bilan birlashtirish haqidagi ilg'or fikrlarini tatbiq etdilar.

Shunday ekan, integratsiya, integratsion faoliyat, integratsiyalashgan ta'lim jarayonida o'zaro bir necha fan va sohalar, yo'nalishlar birlashib, yaxlit mazmun kasb etadi, yuqori samaradorlikni ko'rsatadi. Bunga misol tariqasida zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan biri bo'lgan STEAM ta'lim texnologiyasini amaliyotga joriy etish zarur.

- S – science
- T – texnology
- E – engineering
- A – art
- M – mathematics (1-rasm⁶)

STEAM bu - S - science, T - texnology, E - engineering, A - art va mathematics - Ingliz tilida bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelayotganini unutmasligimiz kerak.

Shuning uchun bugungi kunda STEAM ta'lim tizimi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM yondashuvi o'quv samaradorligiga qanday ta'sir qiladi? Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. O'rganish paytida biz nafaqat aqlimiz bilan, balki qo'limiz bilan ham bir vaqtda ishlashimiz kerak. Faqat guruh devorlarida o'rganish tez o'zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzulami muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o'zlari "uqib oladilar".

STEAM ta'limi nafaqat o'qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib-ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof-muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas.

Bundan ko'rinadiki, STEAM ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar amalda bajargan faoliyatlarini ijodiy fikrlash orqali tushuntirib berishga harakat qiladilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning 3-7 yosh davrida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda STEAM ta'lim texnologiyasida foydalanish juda qo'l keladi. Ko'pgina

⁶ https://dzen.ru/a/X-UUPbWQzx1kK_ED

tadqiqotchilar maktabgacha yosh davrini intellektual rivojlanishning eng qulay davri ekanligini isbotlaydilar. Bola hayotining maktabgacha yosh davrida shaxsiy intellektual qobiliyatlari jadal rivojlanish jarayoni hisoblanadi. Uch yoshga to'lgach, bola hissiy faoliyati, beixtiyor diqqat-e'tibori va og'zaki nutqi, kommunikativ ko'nikmalari shakllana boshlaydi.

Bola dunyoni o'zgacha qiziqish bilan o'rgana boshlaydi, tabiat va ijtimoiy hayotning eng oddiy hodisalari haqidagi fikrlarini modellashtiradi. O'yin faoliyati va nutqiy muloqoti bilish va idrok etish jarayoni uchun asos bo'lib xizmat qiladi: o'zi va atrofdagi odamlar, tengdoshlari, makon va vaqt, rang va shakl, butun va qism

Bolada analitik va sintetik faoliyatning murakkab turlari rivojlanadi. Sezgi a'zolari - ko'rish, eshitish, hid bilish va ta'm bilish sezgi jarayonlarida, idrok tufayli atrofdagi olam bolaga rang-barangligi, turli tovushlar bilan ajralib turadi. Bolani idroki rivojlanishi bir necha bosqichlarda amalga oshadi. 3-4 yoshda idrok obyektiv bo'ladi ya'ni bola narsa obyektning xususiyatlarini obyektning o'zi bilan ajrata olmaydi.

4-5 yoshga to'lgach, asosiy shakllar, ranglar, makon va vaqt haqida ilk tasavvurlari shakllanadi. U obyektning kattaligi va ulami taqqoslash haqidagi g'oyani shakllantiradi. 5-7 yoshda esa bola obyektlar va ularning xususiyatlari haqidagi bilimlari kengayadi, idroki yanada jadal, mazmunli va maqsadga muvofiq rivojlanadi. Bola o'zining shaxsiy tajribasini egallay boshlaydi va shu bilan birga ijtimoiy tajribani ham o'zlashtiradi.

Idrok orqali tafakkurni rivojlanishiga yo'l ochiladi, og'zaki nutq, diqqat, xotira, tasavvuri rivojlanadi. Diqqat har qanday ongli faoliyatda namoyon boladi, 3-4 yosh davrida bolaning diqqati faqat atrofdagi narsalarga va beixtiyor diqqati bilan ularga qiziqish uyg'otadigan hattiharakatlarga qaratiladi. 4-6 yoshda esa ixtiyoriy diqqatni o'zlashtira boshlaydi, uni ma'lum narsalarga ongli ravishda yo'naltiradilar. Shunga qaramay, maktabgacha yoshdagi beixtiyor diqqat-e'tibor dominant bo'lib qoladi. Yetti yoshga kelib bolada ixtiyoriy diqqat qobiliyatlari jadal rivojlanadi.

Maktabgacha yosh davri - boladagi xotirani intensiv rivojlanish davridir. Bu davrda bolada xotira yetakchi kognitiv funksiyaga aylanadi va xilma-xil materiallarni oson yodlab oladi. Shu bilan birga ongli ravishda biron bir narsani eslash va esda saqlab qolishni o'zlashtira boradilar. Bola xotirasida faqat qiziqarli, hissiy kechinmali voqea-hodisalar, jonli, rang-barang tasvirlarni aks ettiradi. Ixtiyoriy xotira elementlari bolada 5-7 yoshga to'lganda namoyon bo'ladi, ammo maqsadga muvofiq yodlash va eslab qolish vaqti-vaqti bilan paydo boiadi.

Bolalardagi o'yin faoliyati bu ixtiyoriy xotiraning rivojlanishining qulay shart-sharoiti hisoblanadi. Maktabgacha yosh davrida bolaning tasavvurlari ko'ngilochar xususiyatga ega bo'lib, beixtiyor paydo bo'ladi va olingan tasavvurlarini mexanik ravishda takrorlaydi. Xayol esa bolada kuchli hissiy taassurot qoldirgan, hayajonlangan va qiziqtirgan narsadir.

Maktabgacha katta yoshda bola o'yin faoliyatida tasavvurlarini rivojlantirish eng samarali yo'l bo'lib xizmat qiladi. Bu davrda bola yangi g'oya yaratish va uni amalga oshirishni rejalashtirish qobiliyati rivojlanadi bu esa xayolning o'sishini ko'rsatadi. Shunday qilib, maktabgacha yosh davrining har bir bosqichida bolaning intellektual qobiliyatlarining rivojlanishi bir qator xususiyatlar bilan xarakterlanadi.

Maktabgacha yosh davrida bolaning intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishda eng ustuvor faoliyatlarda o'yin, kognitiv tadqiqotlar, dizayn, animatsiya va badiiy yo'nalishlarda ishlab chiqarish faoliyati asosida yuzaga keladi. Intellektual qobiliyatlarning rivojlantirishning asosiy bilish jarayonlari - idrok, xotira, tasavvur va tafakkurni takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Kognitiv jarayonlarni shakllanishi darajasiga ko'ra mustaqil ijodiy bilish

qobiliyatiga, aqliy va amaliy kichik tadqiqotlar o'tkazish, umumlashtirish, o'z faoliyati jarayoni va natijalarini tahlil qilish, o'xshashliklarni yaratish hamda xulosalar chiqarishni o'rganadilar.

Bolalar bu jarayonni o'yin faoliyati orqali amalga oshiradilar. Bolalar o'yinlariga rahbarlik qilishda tarbiyachi asosan bilvosita usullardan foydalanadi, o'yinni kuzatish davomida faol va lider bolalar o'z o'rtoqlarini tashabbuslarini qoilib-quwatlashlari, tortinchoq bolalarni ham o'yinga qiziqtirish, jalb qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlashga yordam beradi. Bolalar bir-birlari bilan aloqa munosabatlari yaxshilanadi, tengdoshlarining harakatlariga o'z munosabatlarini bildiradilar, o'z fikr va qarashlarini himoya qiladilar. Tarbiyachi rejissyor sifatida o'yinga mavzu bo'yicha oldindan kelishib olishga, rollarni taqsimlashga undaydi.

STEAM ta'lim texnologiyasi o'yin faoliyatidan foydalanilganda, bolaning yoshi va individual xususiyatlariga mos ravishda intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoitlar ta'minlanadi. Og'zaki mantiqiy fikrlash "F.Frebelning didaktik tizimi", "Matematik rivojlanish", "Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o'tkazish" orqali hissiy idrokdan boshlab, bolalarning ilmiy-texnik ijodiyoti uchun zamr shartsharoitlar yaratiladi. Shu asosda bolalar "Lego-konstruktorlar", "Multstudiya", "Robototexnika" kabi algoritmlar, loyihalash va dasturlash bo'yicha bilimlarni olish va amalda qo'llash, loyihalash faoliyatini amalga oshiradilar. Bunda bolalarda intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning eng muhim sharti bo'lgan ongli harakat qilish qobiliyati rivojlanadi.

Belgilangan maqsadlarga erishishda maktabgacha yoshdagi bolalarga xos o'yinlar, qurilish, bilish va tadqiqotchilik faoliyati, ilmiy va texnik ijodkorlik, badiiy va ijodiy faoliyatning turlari-dizayn, multfilmlar yaratish kabi ijodiy chiqishlar amalga oshiriladi. XXI asr zamonaviy texnologiyalarini rivojlantirishda yuqoridagi faoliyat asos hisoblanadi va bolalarda dasturlash, raqamli texnologiyalar elementlarini o'zlashtirishga yordam beradi.

STEAM ta'lim texnologiyasidan asosiy modullarini amaliyotda qo'llashda quyidagi yo'nalishda amalga oshiriladi:

- o'yin-qurilish-kognitiv va tadqiqot faoliyati;
- badiiy va ijodiy faoliyat turlari;
- XXI asr texnologiyalarini: dasturlash elementlari va raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish.

Har bir modul STEAM ta'lim maqsadlarini amalga oshirishni ta'minlaydigan aniq vazifalarni kompleks ravishda hal qilishga qaratilgan: kognitiv tadqiqotlar jarayonida bolalarni intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish va ilmiy-texnik ijod qilishga o'rgatib boriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-texnik ijodiyotni sintez qilish, umuman AKT (axborot kommunikatsiya texnologiyalari) va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, media ma'lumotlarni takomillashtirish asosida animatsion samarali foydali mustaqil faoliyatini tashkil etish, bolalarni mantiqiy va algoritmik fikrlashi, rejalashtirish va modellashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

STEAM ta'lim texnologiyasining asosiy pedagogik ahamiyatli jihati shundaki, shaxsni integratsiyalashgan rivojlanish imkoniyatidir. Integratsion yondashuv turli xil faoliyat turlari - o'yin, texnik, nutq, vizual, kommunikativ, kognitiv va boshqalarning o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalarining qo'llanilishi bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu yondashuv nafaqat ilmiy va texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki bolalarga muammolarni hal qilishda ijodiy va analitik fikrlashni o'rgatadi. STEAM texnologiyalari orqali ta'lim bolalar uchun yanada qiziqarli

va samarali bo‘lib, ularga turli sohalarda bilimlarni birlashtirib, real hayotdagi muammolarni yechish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, STEAM yondashuvi o‘qitish jarayonini zamonaviy talablarga moslashtiradi, bolalar uchun ilg‘or ta‘lim imkoniyatlarini yaratadi. Shunday qilib, STEAM ta‘limining maktabgacha ta‘lim tizimida qo‘llanilishi, o‘quvchilarning kelajakda muvaffaqiyatli va innovatsion shaxslar bo‘lib o‘sislariga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. T.: O‘zbekiston, 2002. - 72 b
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda qabul qilingan “2017-2021 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ- 2707-son qarori // www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3261-sonli qarori // www.lex.uz
4. “Ilk qadam” maktabgacha ta‘lim muassasalari uchun davlat o‘quv dasturi. Tuzuvchilar: I.V.Grosheva, L.G.Yevstafeva, D.T.Mahmudova, SH.B.Nabixonova, S.V.Pak, G.E.Djanpiyesova.- T.:MTV, 2018.-71 bet
5. Qodirova F.R., Kadirova R.M. “Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi” - T.:Istiqlol, 2006.-147 b
6. Kadirova R.M. “Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning omillari (o‘quv qo‘llanma).-T..TDPU, 2002.
7. Qodirova F., Toshpo‘latova SH., A ‘zamova M. Maktabgacha pedagogika. -T.: M a’naviyat, 2013.-161 b